

**ЭКОЛОГИК ФАЛСАФАНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА
В.И.ВЕРНАДСКИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ**

Хотамов Абдунаби

Жиззах давлат педагогика университети Ижтимоий-гуманитар фанларда
масофавий таълим
кафедраси доценти

Джўраев Сувонқул Ҳикматуллаевич

Жиззах Давлат педагогика университети Сиртки бўлим тарих йўналиши 5
босқич талабаси

Экологик фалсафа – жамият ва табиатнинг ўзаро таъсирини ижтимоий-фалсафий тадқиқ қилувчи илм соҳасидир. Экологик фалсафа – объектив зарурият туфайли пайдо бўлган фалсафий билимларнинг бир мунча янги соҳасидир. XX-аср табиатшунослари Э. Леруа ва В. Вернадскийнинг ғоялари экофалсафанинг назарий манбалари бўлиб хизмат қилди. Экология атамаси XIX-асрнинг ўрталаридаёқ немис биолог-олими Э. Геккел томонидан муомалага киритилган эди. Унинг фикрича, экология (грекча, - уй, турар жой ҳақидаги фан) организмларнинг бир-бирлари ва атроф-муҳит билан муносабатларини ўрганувчи фанни билдиради.

Экофалсафанинг пайдо бўлишига қуйидаги омиллар сабаб бўлган: биринчи гуруҳ сабаблари Ер планетаси ҳақидаги табиий-илмий билимларнинг ривожланиши; экофалсафа фанининг шаклланишини тезлаштирган иккинчи гуруҳ сабаблар – яшаш муҳитида инқирозий ҳолатларнинг кучайиши - табиий муҳитнинг инсон таъсирида ўзгариб бориши ва турли экологик муаммоларнинг вужудга келиши; учинчи гуруҳ сабаблар-ернинг келажакдаги муаммолари, яъни, Рим клуби раҳнамолигидаги олимларнинг ва бошқа тадқиқотчиларнинг ернинг келажакдаги тўғрисидаги моделлари, ғоялари.

80-йилларда экофалсафанинг предмети табиат ва жамиятнинг ўзаро таъсирини комплекс тадқиқ қилиш деган тасаввур шаклланди. Бу даврдан бошлаб, ҳозирги фанларнинг экологизациялашуви бошланди. Агар экология ўзининг бошланғич шаклланиш даврида, билимнинг алоҳида соҳаси сифатида табиат экологияси, **биомларнинг** ички муносабатларини тадқиқ қилиш ва анализ қилиш объекти – популяция ва биологик турлар бўлган бўлса, эндиликда экологияни ривожланиш объекти экосистемалар, биоценозлар ва ер юзидаги бутун биосфера бўлиб қолди.

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) йирик рус мутафаккири, экологик фалсафанинг асосларини қўйган файласуфлардан бири.

Вернадский ерда ҳаётнинг пайдо бўлишини геологик ҳодиса деб талқин қилади. Ҳаёт ўзининг таъсир кучи билан биосферани вужудга келтирди, биосфера эса, планетамиз эволюциясига ўзининг таъсирини ўтказди. Ерда ҳаётнинг пайдо бўлиши ва турли табиий жараёнлар туфайли эса инсон пайдо бўлди. В. И. Вернадскийнинг фикрича, энди XX-асрнинг 40-йилларига келиб инсон ўзининг хўжалик фаолияти билан кўлами бўйича геологик таъсирга эга бўла бошлади. Вернадскийга кўра, инсон бир томондан геологик куч, бошқа томондан эса – муайян босқичга стихияли ривожланишдан тўхтаб, ноосферага, планетанинг ақлий қатламига айланиб борувчи – биосферанинг янги ҳолатидир.

Экофалсафанинг шаклланишида, В. Вернадскийнинг ноосфера тўғрисидаги таълимоти алоҳида ўрин тутди. 1924-йил Париждаги илмий симпозиум (анжуман)да рус олими В. Вернадскийнинг биосфера тараққиёти тўғрисидаги концепцияси муҳокамасида француз олими Э. Леруа “ноосфера” атамасини биринчи бўлиб қўллади. Француз табиатшунос файласуфи Пьер Тейяр де Шарден 1927-йилда фанга ноосфера атамасини олиб кирди. Бу атамани ақл соҳаси сифатида содда таърифлаш кенг тарқалган. Аслида ноосфера биосферанинг бир ҳолати, яъни, биосферани Ақл ёрдамида инсоният умумий манфатларига мувофиқ ривожлантириш, унинг истиқболини жиддий ўйлаб, янги дунёқарашни шакллантириш жараёни бошланишини англаб етишдир. Бунга

кўра, илмий техника тараққиёти ва айниқса илмий техника инқилоби шароитида табиатни авайлаб-асраш учун инсоният маъсулияти ниҳоятда ошиб бораётганлигини ҳисобга олиб, ялпи умумий ҳаракат йўналиши белгилаш заруриятини билиб олишдир.

Вернадский жамият ва табиатнинг ўзаро таъсирига эътибор қаратиб, агар жамият ақлий асосларга таянган ҳолда, табиат қонунларига мос равишда ривожланмаса, ер юзидаги бутун тирик жон ҳалокатга учрашиши муқарардир, деб башорат қилган эди. Инсон ўз ҳаракатининг салбий ҳолатларга олиб келишини кўра олиши зарур, дейди Вернадский. Вернадский келажакка ишонч билан қарай туриб, биосферанинг ноосферага – Ақл ёрдамида бошқариш имкониятлари мавжудлигига эътибор қаратади. У ноосферани биосферанинг – ақл–идрокка таянилган ҳолда бошқариладиган поғонаси, деб билади.

Вернадский “Ноосфера ҳақидаги икки оғиз сўз” асарида инсоният зўр геологик куч бўлиб майдонга чиқмоқда, унинг тафаккур ва фаолияти биосферани ўз мақсадлари учун тобора ўзгартирмоқда, шу тариқа биз биосферанинг янги ҳолати –ноосферага қадамма-қадам яқинлашмоқдамиз, деган эди. Вернадский инсониятнинг келажаги, уларнинг ўз қўлида, уларнинг ҳамжиҳатлигида, ақл-идроқга асосланган ҳолда фаолият юритишларида, деб билган. Вернадский XX-асрга келиб фан катта ютуқларни қўлга киритгани, кишиларнинг дунё тўғрисидаги қарашларида, дунёқарашида кескин ўзгаришлар бўлганлигини таъкидлар экан шундай ёзади: “Инсон илк бор ўзининг Ер сайёрасининг вакили эканлигини аниқ тушуниб етди. Энди у нафақат, алоҳида шахс, оила ёки қариндошлик, давлат ёки давлатлар иттифоқи миқёсида, балки, шу билан бирга янги миқёсда, яъни сайёравий миқёсда фикрлаши ва фаолият юритиши керак ва зарур”.¹

Вернадский инсонни (жонли моддалардан тузилган) биосферанинг бир соҳаси сифатида – космик ҳодиса, деб тушунган. Инсоннинг табиатдан, Ердан

¹ Вернадский В.И. Несколько слов о биосфере. // Русский космизм. Антология философской мысли.- М.: 1993.Стр-104.

ажралган ҳолда мавжуд бўла олмаслигини, унинг моддий-энергетика манбаи Ер эканлигини назарда тутиб, уни геологик ҳодиса деб билган.

Инглиз геофизиги Жеймс Лавлок Вернадский ғояларини ривожлантириб, Гея деб аталувчи Ернинг мавжудлиги гипотезасини илгари сурди. Ушбу гипотезага биноан, ернинг барча соҳаси, (жумладан, биосфера ҳам) бир бутун организмдир. Ундаги барча ҳаракатлар, жараёнлар Ернинг барқарорлигини ва мувозанатини таъминлайди. Кўпгина файласуфлар ушбу гипотезани давом эттириб, ноосфера ернинг юрагидир, кишиларнинг салбий эмоциялари планетага, оғир, вайронкор таъсир этади, деб кўрсатадилар. Кишиларнинг бир-бирларига каратилган агрессияси XX-аср цивилизациясига хос хусусиятдир, дейди улар. Ва бу глобал муаммоларни чуқурлаштириб, инсониятни ҳалокатга олиб боради, деган пессимистик хулосага келадилар.

Адабиётлар:

1. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. -М. : 1991.
2. Вернадский В. И. Несколько слов о биосфере. // Русский космизм. Антология философской мысли. - М. : 1993.
3. Шарден П. Т. де. Феномен человека. -М. :1987.
4. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. -М. :1993.
5. Печчеи А. Человеческие качества. -М. :1980.
6. Колчинский И. И. Эволюция биосферы. - Ленинград. : 1990.
7. Гиренок Ф. И. Экология, цивилизация, ноосфера. - М. : 1987.
8. Философия. Част первая. История философии. - М. : Юрист. 1989.